

Implementasi *E-Government* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung

Zikra Tahira

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

Cikatahira23@gmail.com

Abstract. *The implementation of e-government in Bandung Regency is still facing several obstacles, namely inadequate telecommunications infrastructure. The theory used is according to (Indrajit, 2004) there are three elements to implementing the concept of e-government, namely: support, capacity and value. The purpose of this study is to describe the implementation of e-government in Bandung Regency as an effort to improve the quality of public services. The research used is a descriptive approach with data collection. The technique used in this research is literature study sourced from a number of articles in journals, scientific articles, books, regulations, information media content. The results of the study indicate that the implementation of e-government in Bandung Regency is still in the development stage which is not yet strong, this can be seen from the limitations of technology support infrastructure and the quality of resources in the technology sector which is still lacking. The conclusion is the element of support, getting support from government officials in Bandung Regency to implement the implementation of e-government in the field of Communication and Information. In the capacity element, the infrastructure of Bandung Regency is still lacking in the implementation of e-government because the infrastructure development process is carried out in stages. Meanwhile, human resources in Bandung Regency are still lacking in technology. In the value element, application utilization, Bandung Regency has implemented several internet-based applications to support public services and the use of information data that can be accessed in one data portal.*

Keywords: *E-Government, Local Government, Public Service, Continuous Improvement.*

Abstrak. Implementasi e-government di Kabupaten Bandung masih menemui beberapa kendala, yaitu infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai. Teori yang digunakan adalah menurut (Indrajit, 2004) ada tiga elemen untuk mengimplementasikan konsep *e-government*, yaitu: dukungan, kapasitas dan nilai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi *e-government* di Kabupaten Bandung sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang bersumber dari sejumlah artikel di jurnal, artikel ilmiah, buku, peraturan, konten media informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-government* di Kabupaten Bandung masih dalam tahap pembangunan yang belum kuat, hal ini terlihat dari keterbatasan infrastruktur pendukung teknologi dan kualitas sumber daya dalam teknologi sektor yang masih kurang. Kesimpulannya adalah unsur dukungan, mendapat dukungan dari aparat pemerintah di Kabupaten Bandung untuk mengimplementasikan implementasi *e-government* di bidang Komunikasi dan Informasi. Pada elemen kapasitas, infrastruktur Kabupaten Bandung masih mengalami kekurangan dalam penerapan *e-government* karena proses pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap. Sementara itu, sumber daya manusia di Kabupaten Bandung masih kurang dalam bidang teknologi. Dalam elemen nilai, pemanfaatan aplikasi, Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan beberapa aplikasi berbasis internet untuk mendukung pelayanan publik dan pemanfaatan data informasi yang dapat diakses dalam satu portal data.

Kata kunci: *E-Governmet, Pemerintah Daerah, Pelayanan Publik, Perbaikan.*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari globalisasi tidak terpisahkan dari masyarakat modern seperti sekarang ini yang telah membawa tuntutan yang besar bagi masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia layanan untuk lebih bersifat terbuka, lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas ke pemerintahannya, dan juga memberikan kemudahan terhadap akses informasi khususnya informasi tentang pemerintahan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi di Indonesia saat ini tidak mungkin dihindari. Gejala ini merupakan keniscayaan, di mana negara-negara di dunia semakin terintegrasi ke dalam sistem teknologi dan informasi internasional. Salah satu dampak dari terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini ialah semakin dibutuhkannya sumber daya manusia yang handal untuk mengakomodasi perubahan, baik di lingkungan domestik maupun publik, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi ini (Roni Ekha Putera, 2009).

Pergeseran pelayanan publik dengan menggunakan teknologi tentu membutuhkan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Kusdarini, dkk 2019). Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat (Rony Ekha Putera, dkk 2019). Upaya menciptakan pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah (Syamsurizaldi, dkk 2020).

Penggunaan teknologi menjadi hal yang diperlukan untuk masa sekarang ini, apalagi dengan adanya banyak aplikasi yang mempermudah pekerjaan masyarakat (Yoserizal, dkk 2021). Mardiasmo (2002) yang mengatakan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah dalam (Hendri Korswara, dkk 2014). Dengan menjadi sebuah kebutuhan utama, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan teknologi informasi untuk masyarakat. Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, serta meletakkan supremasi hukum. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, membuka peluang untuk pemanfaatan yang lebih luas. Sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003.

E-Government merupakan suatu teknologi informasi yang digunakan oleh lembaga pemerintahan yang membantu pemerintah untuk mentransformasikan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat secara umum. Selain itu juga membangun hubungan pula dengan kegiatan bisnis dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya (Napitupulu, 2015). Di dalam pelaksanaannya, *e-government* memerlukan dan menggunakan akses internet sebagai sumber utama untuk membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan penyediaan layanan publik sebagai upaya untuk lebih baik yang berorientasi pada pelayanan publik kepada masyarakat umum, serta membantu dalam memberikan pelayanan transparan dan memuaskan bagi masyarakat yang mendapatkannya (Praditya, 2014). Dalam kehidupan pelayanan cukup sering kita jumpai, pemerintah mempunyai peran untuk menyediakan instansi pelayanan. Dalam hakikatnya sebuah pelayanan telah disediakan oleh pemerintahan itu sendiri. Sesuai dengan fungsi pemerintah salah satunya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service function*), pemerintah memberikan pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi apapun jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat (Roni Ekha Putera, dkk 2022).

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung merupakan salah satu instansi yang menerapkan *e-government* untuk menunjang aktivitas pemerintahan dalam melakukan pelayanan publik, secara kelembagaan *e-government* ini di kelola oleh Badan Arsip Perpustakaan dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), yang memiliki cakupan dalam hal ; aplikasi dalam pengelolaan *website*, pengelolaan pelayanan publik, dan manajerial urusan pemerintahan. Adanya penerapan sistem informasi dan komunikasi sebagai sarana berinteraksi dengan masyarakat yang dapat berlangsung dengan cepat tanpa harus bertatap muka langsung. Penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Bandung tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang memiliki tujuan supaya penyelenggaraan *e-government* dilingkupi pemerintahan Kabupaten Bandung yang terarah dan bisa berjalan secara efektif serta efisien. Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung maka pada tahun 2017 dalam urusan kearsipan dan perpustakaan menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP), sedangkan dalam urusan pengelolaan komunikasi publik, informatika, statistik dan persandian merupakan kewenangan dari Dinas Komunikasi dan komunikasi (DISKOMINFO). Dalam perkembangannya, peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur melalui pembentukan lembaga negara baru yang otonom dan independen yakni Ombudsman (M. Ichasan Kabullah, dkk 2019).

Namun demikian dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis digital atau secara *online* ternyata masih ditemui beberapa masalah. Seperti halnya, infrastruktur telekomunikasi yang belum memadainya terkhusus di beberapa kecamatan seperti: Rancabali, Kertasari, Pacet dan Arjasari. Adapun masalah yang menjadi kendala lainnya yang ditemui yakni beberapa aplikasi layanan publik belum terintegrasi secara menyeluruh. Selain itu faktor Sumber Daya Manusia/SDM di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK belum optimal di Kabupaten Bandung

(bandungkab.go.id, 2016). Jarang sekali pemerintah kabupaten dan kota menentukan secara jelas mengenai lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pelayanan. Dijelaskan bahwa karena keengganan menentukan secara jelas waktu yang diperlukan membuat penyelenggaraan pelayanan publik bertindak sewenang-wenang ketika melayani masyarakat. Akibatnya, ketidaakpastian waktu pelayanan cenderung terjadi hampir pada semua jenis pelayanan (Ria Aryani,dkk 2013).

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh Hazid Jalma, Roni Ekha Putera & Kusdarini yang berjudul *E-Government Dengan Pemanfaatan Web OpenSID Dalam Pelayanan Publik Di Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang*. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan *web openSID* dalam meningkatkan layanan publik telah berjalan dengan baik. Namun pemanfaatan situs *web openSID* masih belum berjalan optimal dikarenakan beberapa informasi yang terkandung dalam konten adalah informasi yang tidak diperbaharui dan belum adanya beberapa informasi. Secara umum penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan sebelumnya. Kebaharuan penelitian ini terdapat pada objek yang diteliti yaitu pelayanan perizinan elektronik dan fokus penelitian yaitu mengukur performa pemerintah menerapkan *e-government* dalam pelayanannya.

Maka tujuan artikel ilmiah ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi *e-government* dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bandung. Permasalahan ini perlu diteliti dan dipelajari lanjut karena sangat penting untuk mengetahui sejauh mana ketepatan kebijakan tersebut dilakukan dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap publik.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena peneliti juga ingin menganalisis dan menjelaskan fenomena penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Bandung secara lugas dan jelas. Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur ini bersumber dari

sejumlah artikel dalam jurnal, buku, peraturan-peraturan, konten media informasi yang berkaitan dengan fokus dan isu penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi/TIK kita ketahui sekarang semakin berkembang pesat yang sudah menjadi suatu kebutuhan pokok/utama bagi setiap bidang kehidupan yang dilakukan manusia (Hermana & Silfianti, 2011). Dalam perkembangan teknologi tersebut tentu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menggunakan teknologi yang dimanfaatkan demi kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui penyelenggaraan *e-government*. Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2016 yang mengatur tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki komponen penyelenggaraan *e-government* yang meliputi: Aplikasi, Data Informasi, Infrastruktur, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia TIK.

Menurut (Indrajit, 2004) ada tiga elemen untuk menerapkan konsep *e-government* yaitu: Pertama, elemen *support* yang mana penyelenggaraan *e-government* perlu dukungan dari pejabat publik. Kedua, elemen *capacity* yang merupakan sumber daya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan *e-government* baik sumber daya finansial dengan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Ketiga, *value* yang merupakan nilai kebermanfaatannya yang dipatkan oleh pemerintah dan masyarakat publik.

Elemen *Support*

Dalam penerapan *e-government* di Kabupaten Bandung tentunya di dukung oleh pemerintah setempat dengan memberikan kewenangan khusus untuk lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola *e-government* di Kabupaten Bandung. Secara kelembagaan penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Bandung dikelola oleh Badan Arsip Perpustakaan dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI)

yang meanggungjawab beberapa hal seperti halnya : pengelolaan aplikasi *website*, pelayanan publik dan manajerial pemerintahan. Adapun dalam Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Informasi memiliki tugas yakni : memimpin, koordinasi dan pengendalian setiap tugas dalam hal pengelolaan layanan dan pengembangan informasi baik mencakup sarana komunikasi, informasi dan diseminasi pengelolaan sistem informasi serta telematika. Sedangkan di Bidang Pemberdayaan Informasi memiliki tugas untuk memimpin, berkoordinasi dan pengendalian setiap bidang pelayanan pemberdayaan informasi yang meliputi pemberdayaan informasi grafika, elektronika dan pemberdayaan informasi luar ruang (Bapapsi Kabupaten Bandung, 2020).

Dalam hal ini penyelenggaraan *e-government* di suatu pemerintah daerah tentu memerlukan badan atau lembaga khusus yang bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya dalam mengelola *e-government*. Lembaga penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Bandung sendiri tahun ke tahun mengalami perubahan yang dulu dikelola oleh BAPAPSI sekarang dikelola oleh DISKOMINFO, hal ini menandakan perlunya fokus dalam bidang teknologi informasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan tugas serta terarah dalam mencapainya, hal ini menjadi suatu terobosan yang diambil Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang menandakan keseriusan dalam menyelenggarakan *e-government* sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bandung.

Elemen *Capacity*

Dalam penerapan penyelenggaraan *e-government* tentu memiliki Sumberdaya yang dimiliki untuk membantu menyelenggarakan *e-government* agar dapat dijalankan dengan baik baik sumber daya finansial dengan pembangunan infrastruktur ataupun sumber daya manusia (Angguna, 2015). Di Kabupaten Bandung tentu memiliki sumberdaya yang ada untuk menopang *penyelenggaraan e-government*, yang sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah setempat.

Sumber Daya Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu komponen yang menjadi pendukung untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan dan penyelenggaraan *e-government*. Tersedianya infrastruktur bagi keberlangsungan pelayanan bagi masyarakat berbasis elektroik dengan memanfaatkan teknologi digital juga menjadi sebuah strategi untuk mendapat respon baik dari masyarakat dan dunia usaha ataupun pihak lainnya untuk membangun suatu kerjasama yang dilakukan dengan pemerintah, hal tersebut tentu perlunya pengembangan infrastruktur yang lebih baik sehingga pihak yang bekerja sama akan merasa tertarik serta adanya keamanan dan kepastian terhadap infrastruktur yang dipergunakan untuk menunjang kerjasama sehingga tidak akan menimbulkan keraguan untuk berpartisipasi dan berinvestasi di sektor publik (Nugraha, 2018).

Penerapan *e-government* dalam pelayanan publik di Kabupaten Bandung belum berjalan secara masif, karena beberapa faktor seperti halnya faktor wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rural/pedesaan dimana terdiri dari 31 kecamatan dan kondisinya cenderung memiliki ruang geografis berupa perbukitan, hutan, serta hamparan sawah dan ladang yang memerlukan infrastruktur telekomunikasi, ditengah-tengah penyebaran penduduk yang terletak saling berjauhan satu sama lain. Kepala BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tri Heru Setiati, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis online ternyata masih ditemui beberapa kendala. Sepertihalnya belum infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai di beberapa kecamatan seperti: Rancabali, Kertasari, Pacet dan Kecamatan Arjasari. Adanya kendal ketersediaan prasarana telekomunikasi pelayanan publik di Kabupaten Bandung menjadi terhambat oleh buruknya sinyal telekomunikasi yang ada (Sukarno, 2017).

Keterbatasan infrastruktur tersebut, tidak menjadi halangan untuk tetap mengoptimalkan dalam penyelenggaraan *e-government* dengan sumber daya yang ada, karena pembangunan infrastruktur dilakukan oleh pemerintah

Kabupaten Bandung secara bertahap, mengingat masyarakat di Kabupaten Bandung yang *notabene* sebagai masyarakat pengguna teknologi yang belum begitu masif seperti halnya Kota Bandung, yang merupakan daerah dengan kondisi masyarakat yang beragam di dukung dengan kemajuan teknologi yang ada.

Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, tentu harus memiliki kemampuan/keahlian dan kompetensi yang mumpuni, yang tentunya sangat perlukan dalam penyelenggaraan *e-government*, sehingga dapat sesuai dengan yang diharapkan (Nugraha, 2018). Ketersediaan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam menyelenggarakan *e-government* kualitas sumber daya manusia juga ikut mempengaruhi karena SDM sebagai user/pengguna teknologi yang dirasa belum secara keseluruhan mampu dan memahami dalam mengoperasikannya.

Seperti yang dikatakan Kepala BAPAPSI Kabupaten Bandung, Tri Heru Setiati dimana terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan *e-government* yang berkaitan dengan sumber daya TIK seperti halnya untuk beberapa aplikasi layanan publik belum terintegrasi dan juga faktor sumber daya manusia di bidang TIK yang bisa dikatakan belum optimal. Permasalahan lainnya pada Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pada masyarakat pengguna atau pengakses teknologi itu sendiri, dimana penggunaan akses Internet di Kabupaten Bandung yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Bandung, Cimahi dan kota-kota besar lainnya.

Salah satu contohnya adalah dalam penggunaan media sosial, sebagai sarana komunikasi dan interaksi masyarakat yang masih terbilang masih rendah. Dimana Badan Perpustakaan Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) pernah membuat akun twitter sebagai salah satu sarana interaksi masyarakat dan pemerintah dalam memberikan saran atau respon terhadap Kabupaten Bandung,

namu ternyata penggunaanya masih relatif sedikit (Bandung.Bisnis.com, 2015).

Masih terbatasnya sumberdaya yang mempunyai dibidang teknologi dan informasi yang merupakan sebuah bidang yang banyak diminati dan berkembang pesat. Pada umumnya sumberdaya manusia untuk bidang teknologi dan informasi banyak dimiliki oleh pihak pembisnis atau industri. Pemerintah harus mempersiapkan SDM yang mempunyai kapasitas baik dari pengetahuan tentang teknologi, manjerial dan penguasaan teknologi yang menjadi modal utama untuk menyelenggarakan *e-government* (Nurhakim, 2014).

Elemen Value Pemanfaatan Pengguna Aplikasi

Penyelenggaraan *e-government* tentu tidak lepas dari aplikasi yang digunakan sebagai wadah interaksi bagi setiap pengguna layanan publik berbasis digital. Konsep *e-government* yang kian berkembang tidak hanya berbasis pada komputer dalam melakukan manajerial dan pengembangan sistem informasi, namun konsep *e-government* yang sudah berkembang pesat pada masa sekarang lebih mengarah pada terintegrasinya data dan informasi antar lembaga pemerintahan melalui bantuan akses internet dengan menggunakan perangkat lunak yang merupakan program yang dibuat sebagai perkembangan teknologi yang lebih canggih serta dengan menggunakan bahasa pemrograman yang mendukung teknologi yang lebih baik, maka penyelenggaraan *e-government* berkembang dalam pembuatan *website* oleh lembaga pemerintah (Nurhakim, 2014).

Selain itu, menurut Asisten Administrasi Setda Kabupaten Bandung, Diar Irwana mengatakan bahwa pemanfaatan TIK dalam beberapa pelaksanaan suatu kegiatan di Kabupaten Bandung sudah dilakukan berbasis elektronik dan digitalisasi yang menggunakan akses internet sebagai daya dukungnya, seperti dalam pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data di Kabupaten Bandung dalam membantu mengkoneksikan semua Organisasi Perangkat Daerah/OPD untuk menjalankan suatu aplikasi sistem informasi manajemen daerah dan

keuangan yang dikenal dengan nama aplikasi SIMDA, selain itu penerapan berbasis teknologi juga diterapkan dalam bentuk daftar hadir pegawai berbasis online atau yang dikenal dengan aplikasi SIMPEG.

Adapun aplikasi lainnya dalam memberikan pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit (RS) dimana dengan menerapkannya aplikasi sistem informasi manajemen yang kenal dengan aplikasi SIM, dimana aplikasi tersebut ang sudah terintegrasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ BPJS, kemudian selain itu adanya aplikasi SIM Puskesmas, Aplikasi PB Online, Aplikasi SIM Perizinan, dan sisten informasi manajemen kecamatan yang dikenal dengan nama aplikasi SiMacan. Adapun dilihat dari aplikasi lainnya yakni dalam Manajemen Kepemerintahan, program kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya mencakup Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD berbasis online, aplikasi *e-Monev*, aplikasi SIMDA Barang dan dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau yang dikenal dengan aplikasi JDIH.

Dilihat dari sisi aplikasi dalam penyelenggaraan *e-government* Kabupaten Bandung sudah mempunyai, dimana terdapat beberapa aplikasi yang mendukung penyelenggaraan di Kabupaten Bandung sebagai upaya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di Kabupaten Bandung, hal ini tentu menjadi aset pendukung yang dimiliki pemerintah setempat untuk mampu mengelola dengan baik agar maksimal dalam menyelenggarakan *e-government* di pemerintah daerah.

Pemanfaatan Data Informasi

Penyelenggaraan *e-government* tentunya data informasi menjadi hal penting yang harus diperhatikan, artinya kemudahan dalam mendapatkan data berbasis online bagi publik. Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki data informasi yang dimuat dalam open data dan dapat diakses di *website* sistem informasi manajemen statistik daerah (SI-MASDA), sebagai portal satu data Kabupaten Bandung dalam menunjang penyelenggaraan *e-government*.

Keberadaan data informasi menjadi hal yang amat penting, karena pengelolaan data dan kearsipan dalam penyelenggaraan *e-government* harus mudah didapatkan yang diakses oleh publik, yang tentunya data informasi ini mengacu pada Big Data yang menghimpun keseluruhan data-data yang diperlukan untuk memudahkan pelayan publik (Irawan, 2017). Hal tersebut dapat memudahkan baik pihak pemerintah dalam pengelola aplikasi agar data yang dimiliki bisa disimpan dan diintegrasikan ke aplikasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan data yang diperlukan, serta memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan data yang diperlukan melalui layanan aplikasi yang disediakan pemerintah Kabupaten Bandung.

Dari pemaparan di atas bisa dipahami dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Bandung masih dalam tahap perkembangan yang sifatnya belum begitu masif, hal ini dilihat dari keterbatasan infrastruktur penunjang teknologi dan kualitas sumberdaya dibidang teknologi yang masih kurang, namun demikian sudah diterapkan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan instansi terkait, dan mengacu pada peraturan yang memuat tentang *e-government*, meski belum maksimal dalam pelaksanaannya dan dampak yang signifikan dirasakan oleh publik, Pemerintah Kabupaten Bandung sudah mulai berkembang secara bertahap dari sebelumnya.

Kesimpulan

Penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Bandung tidak akan terlepas elemen

sebagai komponen pendukung *e-government* itu sendiri. Dilihat dari elemen *support*, memiliki dukungan dari pejabat pemerintah di Kabupaten Bandung untuk menerapkan penyelenggaraan *e-government* dengan diberikan tugas khusus kepada Diskominfo. Sedangkan pada elemen *capacity*, dari sisi infrastruktur memang Kabupaten Bandung masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan *e-government* untuk melayani publik namun tetap memaksimalkan pembangunan infrastruktur yang dilakukan bertahap. Sedangkan dari sisi sumber daya manusia di Kabupaten Bandung yang masih kurang di bidang teknologi informasi dan komunikasi, artinya masih rendahnya penguasaan terhadap teknologi informasi, yang tentu menjadi perhatian yang harus dibenahi untuk kedepannya bisa memaksimalkan penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Bandung yang lebih unggul. Terakhir pada elemen *value* yang terdiri dari pemanfaatan aplikasi, Kabupaten Bandung sudah menerapkan beberapa aplikasi berbasis internet dalam menunjang pelayanan publik, demikian juga dari komponen data informasi telah disediakan portal satu data untuk memberikan akses kepada publik untuk memperoleh data yang diinginkan walaupun belum semua data tersedia. Adapun rekomendasi kedepannya untuk meningkatkan kualitas *e-government* di Kabupaten Bandung perlu ditingkatkan dalam segi infrastruktur yang ada agar sarana dan prasarana teknologi dapat mempuhni dan ditingkatkannya kualitas sumber daya manusia yang ada salahsatunya pelatihan/*workshop*/bimbingan teknis dalam penggunaan teknologi informasi.

Daftar Pustaka

Ananda, B. R, Roni Ekha Putera & Ria Ariany. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 217-233.

Anggana, Y. (2015). Upaya Pengembangan E-Government Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota

Malang. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1), 80–88.

Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1593.

- Ariany, Ria & Roni Ekha Putera. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR*, 29(1), 33-40.
- Atthahara, Haura. (2018). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indoneisiana*, 3(1), 66-77.
- Bandung.Bisnis.com. (2015). Mayoritas Warga Kabupaten Bandung Buta Internet. <https://bandung.bisnis.com/read/20150901/549/1074476/mayoritas-warga-kabupatenbandung-buta-internet>
- bandungkab.go.id. (2016). E-Gov Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kepada Publik. <http://www.bandungkab.go.id/arsip/e-gov-tingkatkan-kualitas-pelayanan-pemerintahkepada-publik>
- Bapapsi Kabupaten Bandung. (2020). Tupoksi Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi. <https://bapapsi1.wordpress.com/tupoksi/>
- Eriza, Aranzi, Yoserizal & Roni Ekha Putera. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' Di Polres Solok Kota. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 3(2), 12-21.
- Hermana, B., & Silfianti, W. (2011). Evaluating E-Government Implementation by Local Government: Digital Divide in Internet based Public Services in Indonesia. *International Journal of Business and Social*, 2(3), 156-164.
- Heryana, T. (2013). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Di Pemerintah Kabupaten Cianjur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 38.
- Indrajit, R. E. (2004). Elektronik Government (e-Gov) Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.
- Indonesia, P. R. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta: Sekretaris Negara.
- Irawan, B. (2017). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Paradigma (JP)*, 2(1), 174-201.
- Jalma, Hazid, Roni Ekha Putera & Kusdarini. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Kabullah, M. I, Ria Aryany, Yoserizal & Wewen K. R. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*, 26(2) 102-111.
- Koeswara, Hendri & Roza Liesmana. (2014). The Analysis of Public Service Expense Policy in the Regional Budget. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 21(1), 49-57.
- LKIP DISKOMINFO Kab.Bandung. (2016). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DISKOMINFO Kabupaten Bandung. <https://www.bandungkab.go.id/uploads/20170412011829-lkip-diskominfo-2016.pdf>
- Mariano, Sabino. (2019). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Melinda, Mona, Syamsurizaldi & Muhammad Ichsan Kabullah. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

- Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintah*, 19(2), 202-216.
- Napitupulu, D. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. *SISFO*, 5.
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.
- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi*, 9(3), 403–422.
- Oktari, R & Nasir, A. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, 19(02), 8841.
- Praditya, D. (2014). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di tingkat pemerintahan desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2), 129–140.
- Putera, Roni Ekha. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Demokrasi*, 8(1), 97.
- Rusdi, Ahmad, Roni Ekha Putera & Kusdarini. (2022). Analisis E-Government dalam Penerapan Aplikasi Sapo Rancak di DPMPTSP Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 26-48.
- Sa'adah, B. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui e-Government. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 1–10.
- Salsabila, Shellya, Aidinil Zetra & Roni Ekha Putera. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (ASIAN)*, 3(2), 314-324.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia. *Jeam*, 11(1), 1–19.
- Suherman, Diki. (2020). Penyelenggaraan E-government di Kabupaten Bandung Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 101-111.
1. Sukarno, D. (2017). Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 109.
- Yusuf, R. M. S & Helni M. J. (2018). Penerapan E-Government dalam Membangun Smart City pada Kota Bandung Tahun 2018. *e-Proceeding of Management*, 5(3), 3126-3130.